

O JEITINHO BRASILEIRO E A CORRUPÇÃO EXISTENTE NO DIA A DIA.

Valdeir Pereira de Carvalho

Lucas Novaes Pavani das Neves

¹ FACULDADE DE TECNOLOGIA DA ZONA LESTE, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, 03694-000, Brasil, e-mail: valdeircarvalho@yahoo.com.br

RESUMO. Este artigo tem por objetivo apresentar a problemática das diversas maneiras de corrupção existentes, tendo como base o grande dano ao erário que isso causa na economia, no desenvolvimento do país, na possibilidade de crescimento do país, sendo evidenciada que, aparentemente está enraizada na cultura brasileira a aceitação de que as relações público-privado se baseiem em troca de favores, onde o Estado é utilizado como fonte geradora de negócios e/ou privilégios para alguns segmentos da sociedade. Verificamos neste artigo algumas das situações do dia-a-dia em que são tomadas atitudes que aparentemente são normais, mas que na realidade são atos corruptores. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi a revisão bibliográfica. O objetivo deste trabalho não é esgotar as questões acerca da corrupção, mas sim contribuir para que seja construído um conhecimento robusto sobre o tema. Conclui-se que a corrupção está fortemente enraizada em nossa sociedade que essa mudança cultural demandará tempo para que assim seja extinta.

Palavras-chave. Corrupção; Complexidade; Jeitinho brasileiro; Troca de Favores.

ABSTRACT. This article aims to present the problem of the various ways of corruption, based on the great damage to the purse that this causes in the economy, the development of the country, the possibility of growth of the country, and evidenced that is apparently rooted in culture. Brazilian acceptance of public-private relations is based on favors, where the state is used as a source of business and / or privileges for some segments of society. In this article we look at some of the everyday situations in which actions are taken that are apparently normal, but actually are corrupting acts. The methodology used in this research was the literature review. The purpose of this paper is not to exhaust the corruption issues, but to contribute to the construction of a robust knowledge on the subject. It is concluded that corruption is strongly rooted in our society that this cultural change will take time for it to be extinguished.

Keywords. Corruption; Complexity; Brazilian way; Favor exchange.

1. INTRODUÇÃO

O jeitinho brasileiro de resolver os problemas do cotidiano, muitas vezes é realizado através de atos corruptos, isto é, a não emissão de nota fiscal em uma compra, para realizar a sonegação fiscal, o “cafezinho” para o guarda de trânsito, para não tomar uma multa por conta de uma infração de trânsito, a não declaração do Imposto de Renda, falsificação de carteirinha de estudante.

Corrupção, segundo o dicionário Aurélio (2015), é o ato de corromper algo ou alguém para conseguir alguma vantagem. Atualmente, o termo corrupção está fortemente atrelado à política, embora também possa estar presente em ações cotidianas.

Assim, atitudes ilícitas, como essa, estão enraizadas na maior parte da sociedade brasileira, que encaram essas atitudes como normais, sendo parte do seu cotidiano, porém aceitar essas pequenas corrupções é o mesmo que legitima grandes corrupções, devendo esses atos ser na verdade encarados como um desvirtuamento ético, pois é um ato corrupção.

Segundo a pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais e o Instituto Vox Populi (2018), um em cada quatro brasileiros afirmam que dar dinheiro a um guarda para evitar uma multa não chega a ser um ato corrupto, de acordo com uma pesquisa realizada.

De acordo com o Ministério Público (2018), a corrupção corrói vários níveis da sociedade, da prestação dos serviços públicos ao desenvolvimento social e econômico do país, e compromete a vida das gerações atuais e futuras.

A corrupção do cotidiano acaba sendo alimentada pela corrupção política, se há impunidade no alto escalão, cria-se, um clima para que isso se replique no cotidiano do cidadão comum, com consequências graves. Isso porque a corrupção prejudica vários níveis da sociedade e cria um ciclo vicioso, caso de uma empresa que não consegue nota fiscal e, assim, não presta contas honestamente.

Este artigo possui como objetivo evidenciar quais são as atitudes realizadas no dia a dia que visam obter vantagem indevida, favorecendo a corrupção, tendo como objetivo específico a análise de forma reflexiva identificando as diversas formas de corrupção existentes no nosso país, e objetivo específico evidenciar que pequenos atos de corrupção praticados causam danos enormes ao país.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para a compreensão deste artigo adotaremos o conceito de corrupção proposto por Teixeira (2006) diz:

A Corrupção é empregada em distintos sentidos, sendo utilizada quando há a identificação do uso dos bens públicos para interesses privados, ou como sinônimo de suborno, extorsão, tráfico de influências, nepotismo, fraude, propina, desvios de fundos públicos, entre outros. Apesar de mais relacionada aos setores públicos, à corrupção também contamina o setor privado e as instituições não governamentais. (TEIXEIRA, 2006, p.2)

Segundo o Instituto Millenium (2018), nos EUA, que tem uma população de 300 milhões de habitantes, há 7.000 cargos em comissão ocupados por particulares, no Chile, que tem 17 milhões de habitantes, há 800 cargos em comissão, na Holanda, que tem 16 milhões de habitantes, há 700 cargos em comissão; na Inglaterra, que tem uma população de 50 milhões de habitantes, há 500 cargos em comissão; na França e Alemanha, que têm 65 milhões e 81 milhões de habitantes respectivamente, há apenas 300 cargos em comissão, já no Brasil que tem uma população menor que a dos Estados Unidos, 198 milhões de habitantes, há 600 mil cargos em comissão ocupados por particulares sem qualquer tipo de concurso público.

Ficando evidente que em muitos casos o comissionado não possui qualificação técnica para exercer o cargo, não possuindo experiência, nem conhecimento prévio sobre o serviço, isso é um fator preponderante para a abertura de espaço as diversas maneiras de corrupção e apadrinhamentos políticos, o que resulta na má gestão pública, atuação inadequada por parte dos nomeados, favorecimentos pessoais, prática do nepotismo e clientelismo, bem como a inobservância dos princípios administrativos da moralidade, impessoalidade e eficiência.

Nesse contexto conforme Pumar (2014), a corrupção existe desde os primórdios da sociedade organizada, impedindo o crescimento econômico de um país, sendo evidente que após a década de 90, há uma maior preocupação com os impactos da corrupção.

Já de acordo com Abramo (2005), a corrupção é vista pela sociedade como um problema grave que impede o desenvolvimento sustentável, gerando altos custos, sendo esses econômicos, sociais e

políticos, provocando a ineficiência e desestímulo na população na busca pelo bem comum, isto é, cada vez mais a população está procurando seus próprios interesses, se esquecendo que o que importa é o bem da coletividade.

É a visão do ato ilícito de corrupção como uma ordem natural na cultura local a qual, por exemplo, a fala do advogado Mário de Oliveira Filho, que representava Fernando Baiano, indiciado como um dos operadores do esquema de desvio de recursos da Petrobrás, preso nas primeiras fases da Lava Jato:

O empresário, se porventura faz alguma composição ilícita com político para pagar alguma coisa, se ele não fizer isso, não tem obra. Pode pegar qualquer empreiteirinha e prefeitura do interior do país. Se não fizer acerto, não coloca um paralelepípedo no chão. (REVISTA VEJA, 2014, p, 59).

A corrupção pode ser entendida a operação de desvio de recursos público, em que o ato ilícito é realizado por um indivíduo da esfera privada em conjunto com um ou mais agentes públicos (SERRA; ARES, 2014, p. 5). Ainda de acordo com o entendimento realizado pelo autor, a corrupção pode ser considerada como uma categoria da fraude.

Uma administração transparente permite a participação do cidadão na gestão e no controle da administração pública e, para que essa expectativa se torne realidade, é essencial que ele tenha capacidade de conhecer e compreender as informações divulgadas. A participação social consiste, portanto, em canais institucionais de participação na gestão governamental, com a presença de novos sujeitos coletivos nos processos decisórios, não se confundindo com os movimentos sociais que permanecem autônomos em relação ao Estado (ASSIS; VILLA, 2003).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente artigo caracteriza-se como uma revisão narrativa de literatura, realizada com o

intuito de identificar as diversas formas de corrupção existentes no Brasil.

Foram utilizados como fontes de referência periódicos, teses, livros de áreas afins ao tema abordado e artigos do banco de dado do Scientific Electronic Library Online (SCIELO), a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências de Saúde (LILACS), por meio dos seguintes descritores: corrupção, desvio de conduta, dano ao erário.

Foram incluídos nesta revisão os artigos publicados no período de 2004 a maio de 2019, utilizando-se como critérios de inclusão estudos nos idiomas português e inglês.

4. RESULTADO E DISCUSSÃO

Bomfim (2013), afirma que a corrupção existe desde o princípio não sendo possível se precisar quando esse fenômeno surgiu, isto é, não se tem a clareza qual o seu marco inicial, porém é fato que a corrupção acompanha a humanidade desde os seus primórdios.

No descobrimento do Brasil, não foi diferente, desde o início do descobrimento da Nova República os escândalos de corrupção não são novidades, em 1808, por exemplo, D. João foi presenteado por um traficante de escravos com uma mansão, assim que desembarcou em terras brasileiras, a intenção do trapaceiro era conseguir vantagens e conseguiu. (PARÉS, 2013, p. 326)

Ainda citando Parés (2013), o autor relata que em 14 anos no Brasil, a coroa portuguesa que governava as terras tupiniquins, distribuiu títulos de nobreza no Brasil em quantidade superior a que 700 anos de monarquia portuguesa.

Assim, podemos evidenciar que o nepotismo também fazia parte da cultura da época, tendo em vista que, em 1500, Pero Vaz de Caminha pediu um emprego público para o próprio sobrinho, sendo atendido, ou seja, o suborno, nepotismo, sonegação de impostos e falsificação de documentos estão enraizados na história do Brasil, a cultura de levar vantagem em tudo é predominante no país, desde a sua criação.

Segundo Oliveira (2010), o Brasil foi criado através de uma concessão, sendo a instituição pública é usada em benefício próprio, entre 1500 a 1505, a coroa portuguesa arrendou o Brasil, isto é,

alugou o Brasil para um grupo de comerciantes, liderados por Fernão de Loronha, também chamado Fernando de Noronha e Fernão de Noronha, o que garantiu o monopólio comercial, em troca a coroa, exigia do consórcio o envio de expedições exploratórias pelo litoral meridional, essa troca de favores durou em torno de 05 anos.

Nesse contexto observa-se que desde os primórdios da criação do Brasil, a corrupção está enraizada na essência do brasileiro, pois os fundadores do país eram corruptos. Os recebimentos de vantagens sempre estiveram presentes no Brasil, o que impactou diretamente no crescimento do país, bem como no desenvolvimento econômico e financeiro do país.

Nesse sentido, no Brasil, sai governo e entra governo, possuindo como líderes das mais diversas ideologias comandaram o país, e a corrupção esteve presente, com maior ou menor intensidade, mas o fato é que esse ato vai sempre de encontro ao interesse público dentro do Estado.

Ao se analisar a história deste país, pode-se facilmente relacionar fatos de corrupção, como por exemplo a ocupação das terras brasileiras por Portugal que favorecia o conflito de interesse.

Segundo Bomfim (2013), os governantes Potugueses permitiam que aqueles que os ocupavam os cargos públicos recebam de terceiros para complementação de sua renda, o que gerava um conflito de interesses entre o público e o privado, isso ocorria devido à baixa remuneração dos cargos públicos.

Nesse contexto, segundo Aires e Melo (2015), a nova republica foi marcada por grandes promessas de progresso e organização do país, sendo que uma dessas promessas era o fim da arbitrariedade e dos privilégios para poucos, isso proporcionou o fim das injustiças, aumentando as oportunidades de desenvolvimento e a possibilidade de o povo brasileiro ter voz ativa nas tomadas de decisões. Mas a participação popular que era esperada por muitos não se concretizou, os senhores das fazendas impunham que seus empregados votassem em que eles queriam, outra maneira comum de se eleger era por intermédio da compra de votos, ou seja, não havia participação popular somente a vontade dos poderosos da época, nada do que fora prometido era cumprido e com isso a sociedade brasileira era a que mais sofria, pois os poderosos continuavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais nas mãos desses ricos que os manipulavam da maneira que queriam.

Segundo Aires e Melo (2015), nas décadas de 60 a 80, as ditaduras militares foram marcas registrada na América Latina, sendo características dessas ditaduras o desrespeito aos direitos

humanos, e abusos políticos realizados pelos governantes, essas ditaduras forma implementadas com o pretexto de lutar contra a corrupção.

Segundo Palmar (2014), o Ato Institucional nº 05 (AI-5) prometia dureza contra os corruptos, os Militares anunciavam um reino de terror contra os opositores e de virtudes públicas. Alguns até acreditaram nisso, mais de 1.100 processos foram instaurados pela Comissão Geral de Investigações, ligada ao Ministério da Justiça, mas desse montante apenas 99 casos chegaram a algum termo, como confisco de bens dos envolvidos.

Nesse contexto, no período ditatorial o combate a corrupção foi endurecido, porém é importante relatar que embora não haja nenhuma denúncia de corrupção envolvendo diretamente os generais-presidentes, muitos outros militares e civis foram alvo de denúncias durante o regime militar.

Ideia corroborada por Aires e Melo (2015), os autores relatam que a busca incessante pelo combate à corrupção, fracassou devido a compreensão equivocada do fenômeno da corrupção, pois os militares atribuíam a esse fenômeno apenas características morais e éticas, identificando-o esse desvio de conduta como sendo apenas uma desonestidade específica, atrelada ao mau uso do dinheiro público.

Conforme Aires e Melo (2015) No período da ditadura Militar ocorreram diversos escândalos, porém queremos elencar apenas os escândalos que se referem à improbidade administrativa: O caso Hanna Mining Company, sendo que esta companhia foi responsável pela queda de dois governos no Brasil e vários abusos na Guatemala ; O caso Delfin que durante o governo Figueiredo, em 1983, com a falência do grupo Coroa-Brastel, eclodiram as denúncias contra os ministros do Planejamento, Delfim Neto e da Fazenda, Ernani Galveas, que supostamente teriam favorecido o grupo e desviado empréstimos concedidos pela Caixa Econômica Federal. [...] temos ainda os casos do Instituto Brasileiro do Café; o projeto Jari; a construção da ponte Rio-Niterói e da Transamazônica e a Operação Capemi.

Constata-se que ao se analisar os fatos ocorridos no passado é possível se observar que a corrupção esteve sempre presente e que ela se molda adaptando-se as lei e controles existentes.

Assim, depois do período da ditatorial, ocorrem as eleições indiretas no ano de 1985, abrindo caminho para uma nova constituição, fato esse que ocorreu com a promulgação da Constituição Federal em 1988, deste modo o país passou a falar mais em corrupção.

Segundo Aires e Melo (2015), é após da redemocratização e reorganização do sistema político

brasileiro que os maiores escândalos ocorrer, pois com a promulgação da carta magna, os órgãos fiscalizadores, tanto internos como externos, passaram a exercerem seus papéis com maior presteza, pois agora há uma maior liberdade de imprensa, onde é possível denunciar os casos de corrupção sem medo de ser censurado pelo governo, isso possibilitou uma atuação mais enérgica do Ministério Público e Promotores de Justiça, tendo eles maiores atribuições e destaque na sociedade, e sem dúvida uma maior participação da sociedade nas políticas públicas, isso obrigou que os ocupantes de cargos eletivos, passassem a dar mais atenção e importância à transparência de seus atos nas gestões públicas.

Após o período da ditadura o controle social passou a ser mais difundido no país e com isso houve uma maior participação da população na política, que agora é marcada, pela livre escolha dos representantes, tanto para o executivo, quanto para o legislativo.

No início dos anos 90, mais precisamente no ano 1992, a denúncia de corrupção do recém governo de Fernando Collor de Melo caiu como uma bomba, essa denúncia foi baseada na entrevista que o irmão do presidente, Sr. Pedro Collor, deu para a revista Veja, nessa entrevista Pedro acusa o Presidente em exercício de possuir uma sociedade com o empresário Paulo César Farias, para a realização de transações financeiras fraudulentas e com isso enriquecer de forma ilícita, assim em junho de 1992, o Congresso acatou a denúncia e instaurou CPI.

Segundo Blume (2017), após o início do processo de impeachment o então Presidente Fernando Collor de Melo foi afastado do cargo, para não interferir nas investigações, fatos esses que fíorã devidamente autorizados pela Câmara. Passando a exercer a Presidência o vice-presidente, Itamar Franco. Nesse meio tempo enquanto o Senado investigava se Collor realmente havia cometido ou não crime de responsabilidade, Collor resolveu renunciar ao cargo, para que assim não perdesse os direitos políticos, a reúncia ocorrem em dia 29 de dezembro de 1992, pois a sua condenação era iminente.

Com relação ao impeachment sofrido pela ex- presidente Dilma Roussef, o processo iniciou-se após a denúncia de crime de responsabilidade, que foi realizada em conjunto, pelo procurador de justiça aposentado Hélio Bicudo e advogados Miguel Reale Júnior e Janaina Paschoal, segundo a denúncia, Dilma teria realizado a edição de créditos suplementares sem lei autorizativa, isto é, sem a devida autorização do Senado, bem como realizado operação de crédito com instituição financeira que é controlada pela União.

Assim, o principal e maior caso de corrupção que se tem notícia que foi instaurado em nosso país no ano de 2014, é importante ressaltar que essa operação ainda não teve término, essa operação foi denominada de Operação Lava Jato pela Polícia Federal e Ministério Público.

A Polícia Federal e o Ministério Público relatam que nesse esquema fraudulento a Petrobrás contratava empreiteiras por meio de licitações fraudadas, sendo que as empreiteiras combinavam entre si qual seria a vencedora e superfaturava o valor da obra, parte desse dinheiro ia para o bolso de políticos e diretores da estatal que em troca, aprovavam os contratos superfaturados, sem nenhum questionamento.

Conforme Keche (2017), a colaboração da Polícia Federal com os promotores na primeira instância da Lava Jato, o que não significa que seja harmoniosa em todos os momentos, é facilmente identificável e celebrada, isso é, o desfecho da operação Lava-jato só teve êxito, no combate a corrupção, devido a colaboração mútua entre esses dois órgãos que se empenharam para combater a corrupção, ficando evidente que quando há a união de esforços o resultado é benéfico para a população.

Segundo o Ministério Público Federal (2017), a Operação Lava Jato, já pôde ser considerada a maior e a melhor investigação de corrupção e lavagem de dinheiro ocorrida no Brasil, pois essa investigação conseguiu recuperar uma boa parte do dinheiro que for a desviado.

Nesse sentido Carvalho (2015), afirma que Deltan Dallagnol, em entrevista para a rede Globo declarou que a Lava Jato trouxe novos paradigmas, visto que, antes da operação Lava-Jato, tudo que tinha sido recuperado no país e retornado aos cofres públicos, em todos os outros casos de corrupção, investigados anteriormente, somavam menos de R\$ 45 milhões, valor esse correspondente a apenas em torno de dez por cento do que foi recuperado pela Operação Lava-Jato, conforme a BBC Brasil em reportage publicada em dezessete de março de dois mil e dezoito. O montante das diversas ações judiciais que foram protocoladas pelos procuradores federais em Curitiba e na cidade do Rio de Janeiro untrapassa R\$ 44,4 bilhões, sendo que esses valores que foram reivindicados na Justiça estão incluídos os R\$ 3,2 bilhões bloqueados, que se referem a bens e contas de diversos réus, que somente poderão ser repassado aos cofres públicos quando não houver mais a possibilidade de recursos judiciais. Um dos bens bloqueados é o triplex do situado na cidade de Guarujá, que o Ministério Público Federal, apurou que foi dado pela construtora OAS como vantagem indevida ao ex-presidente

Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso desde abril de 2018, mas o ex-presidente nega a acusação.

Assim, ao se investigar os recursos desviados dos cofres da Petrobras, a operação desvendou diversas organizações criminosas, explicitou diferentes agentes envolvidos e efetivou a mútua contribuição de inúmeras instituições nacionais e internacionais. Nesse sentido evidenciou-se que diversos autores afirmam que a corrupção é mais que um crime sendo uma questão prejudicial ao desenvolvimento econômico:

O maior impacto da corrupção, em termos econômicos, está no seu custo para o crescimento. A propina, ao contrário dos impostos, envolve alguma distorção no emprego da máquina pública e, além disso, deve ser mantida em segredo, o que gera um custo adicional na sua obtenção (cooptação e manutenção de uma rede de funcionários a um esquema de corrupção, manipulação de informações orçamentárias etc.). O resultado da corrupção, em termos de custos, pode ser a redução do crescimento econômico (alocação de recursos em atividades improdutivas) e a deformação das políticas sociais de desenvolvimento. (SILVA, 1995, p. 45).

Segundo Assis e Villa (2003), um ato corrupto como quando alguém desafia a honestidade e ganha vantagem em cima de outra pessoa, ou seja, um simples parar em fila dupla é corrupção.

Nesse sentido quem pode garantir que quando você para em uma fila de mão dupla não vai prejudicar, causando transtornos, ou atraso para quem está em estado grave numa ambulância.

Segundo Ariely (2012), os problemas não estão apenas nos grandes corruptos existente no Brasil, mas esses pequenos atos de corrupção, que a maioria da população brasileira comete, apelidando esses atos de jeitinho brasileiro.

Segundo Anan (2004):

“A corrupção é uma praga insidiosa que tem um amplo conjunto de efeitos corrosivos nas sociedades (...), leva a violações dos direitos humanos, distorce mercados, corrói a qualidade de vida (...), prejudica desproporcionalmente aos pobres ao desviar fundos destinados ao desenvolvimento, debilitando a capacidade do governo para proporcionar serviços básicos e desanima a ajuda externa e os investimentos.” (ANAN, 2004, p,18).

Nesse diapasão a corrupção é um tema em que os pesquisadores têm dedicados um esforço considerável, sendo evidenciado que nesses estudos que embora confirmem o fato da corrupção ser maior em sociedades com baixo poder aquisitivo e capital social; esses estudos também apontam para novas possibilidades de estudos, conforme Figueiredo *et. al.* (2011), o autor em seu estudo descreve que a corrupção é tolerada quando os gastos públicos crescem.

Assim por mais que se esforcem, os pesquisadores em seus trabalhos recentes não conseguem estabelecer uma relação de causa e efeito entre a corrupção e o esforço da sociedade para eliminá-la, muito pelo contrário evidenciam que existe valores opostos entre discurso e prática, seja de entes públicos, de agentes privados ou da própria comunidade.

5. CONCLUSÃO

Evidenciou-se que a experiência brasileira, por meio dessa operação (Lava-jato) que é um esforço conjunto entre a Polícia Federal e o Ministério Público, demonstra que quando há a união dos órgãos fiscalizadores para combater a corrupção os resultados são benéficos para o país.

É preciso que ocorra uma mudança cultural e que o jeitinho brasileiro seja compreendido como um ato ilícito, devendo esses pequenos atos serem encarados como corrupção e não apenas como uma solução ao problema, essas operações que estão sendo apoiadas pela maioria da população demonstram que no país está ocorrendo essa mudança cultural, pois há indícios de redução da tolerância à corrupção, mas é importante ressaltar que mudanças culturais demandam tempo.

Segundo o Fórum econômico (2017), onde se evidencia-se que o Brasil é o quarto país mais corrupto do mundo, perdendo apenas para a Venezuela, Bolívia e Chade, respectivamente, sendo que foram analisadas mais de 138 nações, isto é, o país está mudando, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido.

Por fim, tudo indica que independente dos esforços que alguns setores da sociedade vêm empreendendo no sentido de mudar a face das relações público-privado no país, a corrupção provavelmente continuará sendo um elemento marcante em nossa cultura.

Esse mal certamente mudará de feição, encontrará novos métodos de atuação, mas será

adaptativa e se manterá como um vetor presente em nossa realidade social. Realidade esta complexa, instável e caótica, mas que sem alguma forma de ruptura, tende a manter-se em regeneração constante, porém com a identidade inalterada.

AGRADECIMENTOS

A Deus, por ter me dado esta oportunidade de estar aqui.

Ao meu orientador Sandro Oliveira pela dedicação e competência a mim destinadas.

À Faculdade de Tecnologia, em especial, Robson dos Santos, pelas inúmeras oportunidades concedidas, sem as quais eu não chegaria até aqui.

Aos demais professores, pela amizade e conhecimentos compartilhados. Aos meus familiares e a todos aqueles que me auxiliaram em meus estudos.

REFERÊNCIAS

ABRAMO, C.W. **Percepções pantanosas. A dificuldade de medir a corrupção.** Novos Estudos, Cebrap, São Paulo, n. 73, p. 33-37, nov. 2005

AMORIM, E. C.; CARDOZO, M. A.; VICENTE, E. F. R. **Os impactos da implementação de controles internos, auditoria e compliance no combate e prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil.** Enfoque Reflexão Contábil, v. 31, n. 3, p. 23-35, 2012

AIRES, H. B.; MELO, A. F. M. **A corrupção política e o seu papel na formação da identidade política brasileira.** 2015. Disponível em www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2015/6/2015_06_0567_0609.pdf. Acesso em 18 de set de 2019.

ARIELY, D. 2012. **A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade Rio de Janeiro:** Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ee/v42n4/a08v42n4.pdf> Acesso em 15 out. 2019.

ASSIS, M. M. A.; VILLA, S., T. C. **O Controle Social e a Democratização da Informação: Um**

processo em construção. Revista Latino-Americana de Enfermagem [online], v. 11, n. 3, p. 376-382, 2003. ISSN 0104-1169.

AUDIBRA – INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL. **Normas internacionais para a prática profissional de auditoria interna (normas).** São Paulo: AUDIBRA, 2012

BLUME, B. A. **Por que Collor sofreu impeachment?**. Disponível em <http://www.politize.com.br/impeachment-collor-porque-sofreu/>. Acesso em 24 de set de 2019.

BRASIL. **Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Rio de Janeiro (RJ): Diário Oficial da União, 1940.** Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 18 de set de 2019.

CAMBI, E. **A atuação do Ministério Público no combate à corrupção na Lei 12.846/2013.** Revista do CNMP, n. 4, p. 11-44, 2014.

CARVALHO, G.; ONOFRE, R.. **Lava-Jato já recuperou R\$ 2,4 bilhões para a União. Montante representa um terço da propina paga a políticos e dirigentes da Petrobras.** O GLOBO. Publicado em: 01 nov. 2016. Entrevista do procurador do MPF Deltan Dallagnol para o Programa do Jô exibido em 20/10/2015. Disponível em: < <https://www.google.com.br/amp/s/oglobo.globo.com/brasil/lava-jato-ja-recuperou-24bilhoes-para-uniao-17939483%3Fversao%3Damp> > Acesso em: 27 jun. 2017.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.. **Metodologia científica: para uso dos estudantes universitários.** São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1983.

COSTA, A. P. P. D.; WOOD JR, T. **Fraudes corporativas.** Revista de Administração de Empresas. v. vol.52 nº.4 São Paulo Jul/Ago, 2012.

EDNA C. de M.Q. **Controle interno e auditoria interna como instrumento de apoio para gestão de empresas. Curso de pós-graduação lato sensu auditoria perícia e contábil.** Universidade Católica de Goiás, 2009. Disponível em: www.cpgls.ucg.br/ArquivosUpload/1/File/CPGLS/. Acesso em 18 de set. de 2019.

FAJARDO, B. A. G.; CARDOSO, R. L.. **Faça o que digo, não faça o que eu faço: Como aspectos individuais e relacionados influenciam as denúncias de fraudes organizacionais.** Contabilidade, Gestão e Governança, v. 17, n. 1, p. 115-133, 2014.

GIL, A. C.. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 8. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

HOOG, W. A. Z. e CARLIN, E. L. B. **Manual de auditoria das sociedades empresária.** Curitiba: Juruá, 2005.

INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL (IIA). **Normas Internacionais para Prática Profissional de Auditoria Interna (Normas)** – Disponível em: <www.iiabrasil.org.br>. Acesso em: 30 ago. 2019.

JUNG, L. W. **Lavagem de dinheiro e a responsabilidade do contador.** *Revista Catarinense da Ciência Contábil*, v. 6, n. 17, p. 39-54, 2007.

Kerche, F. **Ministério Público, Lava Jato E Mãos Limpas: Uma Abordagem Institucional.** Lua Nova, São Paulo, 105: 255-286, 2018

LUCA, M. M. M.; MARTINS, L. C.; MAIA, A. B. G. R.; COELHO, A. C. D. **Os mecanismos de auditoria evidenciados pelas empresas listadas nos níveis diferenciados de governança corporativa e no novo mercado da Bovespa.** *Contabilidade Vista & Revista*, v. 21, n. 1, p. 101-130, 2010.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. **Entenda o caso. Caso Lava Jato.** Disponível: <<http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/entenda-o-caso>> Acesso em: 28 out. 2019.

MOTTA, J. M.. **Auditoria: princípios e técnicas.** São Paulo: Atlas, 1988.

NOBREGA, A. C. V.. **A nova lei de responsabilização de pessoas jurídicas como estrutura de incentivos aos agentes.** *Economic Analysis of Law Review*, v. 5, n. 1, p. 62-76, jan-jun, 2014.

OLIVEIRA, T. J; PETRI, S. M; ROSA, P. A. **As Novas Leis de Lavagem de Dinheiro e seus Aspectos Processuais.** In: Congresso UFSC de Controladoria e Finanças & Iniciação Científica em Contabilidade, 5, 2014. Anais..., 2014.

PUMAR, S. M.. **Premências da Lei Anticorrupção 12846/2013 na Gestão Empresarial.** In: CONGRESSO NACIONAL DE EXCELENCIA EM GESTÃO, 10, 2014. Anais..., 2014.

PALMAR, A. **Documentos Revelados.** Disponível em: <https://www.plural.jor.br/documentosrevelados/author/aluizio/>. Acesso em: 01 nov 2019.

PARÉS, L. N.. **Cartas do Daomé: Uma Introdução, Afro-Ásia**, 47 (2013), 295-395.

RICHARDSON, R. J. **Pesquisa Social: métodos e técnicas.** 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

SERRA, M. F. S.; ARES, E. C. **A doação responsável como uma alternativa viável para combater fraudes e corrupções em entidades sem finalidade lucrativa: um estudo do trabalho desenvolvido pela Fundación Lealtad.** *Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ*, v. 19, n. 2, p. 93-115, 2014.

SILVA, A. M. C.; BRAGA, E. C.; LAURENCEL, L. C. **A corrupção em uma abordagem econômico-contábil e o auxílio da auditoria como ferramenta de combate.** Contabilidade Vista & Revista, v. 20, n. 1, p. 95-117, 2009.

TEIXEIRA, A. **Guia da cidadania para a transparência – prevenção contra a corrupção.** Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2006.

VIZANI, S. G. R. M.; **Indevidamente Auferido, Devidamente Devolvido: Os rastros deixados pela corrupção e os valores recuperados pela Lava Jato.** Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito. Niterói, 2017.

WUERGES, A. F. E.; BORBA, J. A. **Fraudes Contábeis: uma estimativa da probabilidade de detecção.** Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v. 16, n. 52, p. 466-483, 2014.